

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

XURSANDOV Komiljon Maxmatkulovich

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
(PhD) dotsent*

O‘RALOVA Nodirabegim O‘tkir qizi

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
MI-62 guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10674025>*

INFLATSIYANING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA‘SIRI VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada inflatsiyaning ma‘no mazmuni, uning asosiy sabablari, davlat iqtisodiyotida inflatsiyaning ahamiyati, uni keltirib chiqarish omillari va sabablari, bu muammo yuzasidan xorijda mahalliy iqtisodiyotda qo‘llanilgan usullar, takliflar, mulohazalar doirasida o‘rganildi va natijalar bilan bo‘lishildi. Shuningdek, xorij va O‘zbekiston miqyosida uning tahlil natijalari haqida ma‘lumotlar berilgan. Qo‘shimcha sifatida inflatsiya haqida statistik ma‘lumotlar, induktiv-deduktiv, analitik usullar va foydalanilgan adabiyotlar doirasida mavzu to‘liq yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: inflatsiya, narx, pul muomalasi, bozor konyukturasi, devalvatsiya, revalvatsiya, bozor monopollashuvi, inflatsiyani targetlash, valyuta tizimi, risk, disporsiya, moliya tizimi, budjet taqchilligi.

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ И МЕРЫ ПО ЕЕ ЛИКВИДАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье были изучены и представлены результаты, значение инфляции, ее основные причины, значение инфляции в экономике государства, ее причины и причины, методы, предложения, соображения, используемые в местной экономике за рубежом относительно этой проблемы. а также за рубежом и в Узбекистане предоставлена информация о результатах ее анализа. Кроме того, тема полностью освещена в рамках статистических данных об инфляции, индуктивно-дедуктивных, аналитических методов и использованной литературы.

Ключевые слова: инфляция, цена, денежное обращение, рыночная конъюнктура, девальвация, ревальвация, монополизация рынка, инфляционное таргетирование, валютная система, риск, дисперсия, финансовая система, бюджетный дефицит.

THE EFFECT OF INFLATION ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY AND MEASURES TO ELIMINATE IT

ANNOTATION

In this article, the meaning of inflation, its main causes, the importance of inflation in the state economy, its causes and causes, the methods, proposals, considerations used in the local economy abroad regarding this problem were studied and shared with the results, as well as, abroad and in Uzbekistan, information about the results of its analysis is provided. In addition, the topic was fully covered within the scope of statistical data about inflation, inductive-deductive, analytical methods and used literature.

Key words: inflation, price, money circulation, market conjuncture, devaluation, revaluation, market monopolization, inflation targeting, currency system, risk, dispersion, financial system, budget deficit.

*Inflatsiya- qonuniy asosga ega bo'lmagan jazo [1].
(M. Fridman)*

Jahon iqtisodiyotida sodir bo'layotgan har bir o'zgarish eng avvalo, shu mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarida o'z aksini topadi. Agar makroiqtisodiy ko'rsatkichlar barqaror bo'lsa, demak davlat iqtisodiyoti rivojlanish tomon borayotganidan dalolat beradi. Inflatsiya darajasi ham davlatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlaridan hisoblanib, juda katta ahamiyatga ega ekanligini aytish lozim. Keling endi bu atama tarixi, ma'nosi haqida ham to'xtalib o'tsak. Inflatsiya atamasi juda keng qamrovli tushuncha hisoblanib, uning paydo bo'lish tarixi va rivojlanish bosqichlari uzoqroq tarixga borib taqaladi.

Inflatsiya so'zi lotincha "inflatio" so'zidan olingan bo'lib, "ko'pchish" degan ma'noni anglatadi. E'tiborlisi, bu atama dastavval iqtisodiy sohada emas, balki tibbiyot yo'nalishida ishlatilgan. Iqtisodiy atama sifatida esa 1861-1865-yillarda Shimoliy Amerikada katta miqdordagi pulning(450mln\$) muomalaga chiqishi bilan kirib kelgan. Shuningdek bu atama iqtisodiy adabiyotlarda XX asrdan boshlab qo'llanila boshlangan [2].

Hozirgi kunga kelib esa har bir mamlakat iqtisodiyotining yetakchi omili bo'lib xizmat qilayotgan bu iqtisodiy hodisa, har bir davlat uchun ahamiyatli bo'lib bormoqda desak, adashmagan bo'lamiz.

Inflatsiya atamasiga bir qancha ta'rif berish mumkin. Umuman olganda inflatsiya bu- pulning qadrsizlanishi hisoblanadi. Bu ta'rifning mazmun mohiyatini yanada chuqurroq ifodalash maqsadida iqtisodiyot fanlari nomzodi I.Sayfiddinovning so'zlarini keltirib o'tsak.

Inflatsiya bu- ijtimoiy ishlab chiqarish rivojlanishida yuzaga keluvchi disporsiyalar sababli tovar va xizmatlar bahosining umumiy yoki to'xtovsiz o'sishi natijasida pul muomalasi qonunining buzilishi va pul birligining qadrsizlanishi hisoblanadi [3].

Bundan tashqari G Xess va Ch.Morrislarning fikriga ko'ra, baholarning sezilarli o'sishi ham iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatadi. Chunki kreditlarning foiz stavkasi o'zida nafaqat kutilayotgan inflyatsiyani, balki risk uchun ham qo'shimcha ustamani aks ettiradi. Natijada mamlakatdagi iqtisodiy faollikka va aholining turmush darajasiga nisbatan kuchli salbiy ta'sir yuzaga keladi [4].

M.A. Pivovarova, A. Kudrin va boshqa olimlar inflatsiyaning ma'lum darajasi sharoitida iqtisodiy o'sish sur'atlari yuqori bo'lishi mumkin degan fikrini ilgari suradi.

M.A. Pivarovani ta'kidlashicha, inflatsiyaning uncha yuqori bo'lmagan darajasi iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, bunday sharoitda antiinflatsion siyosatni qo'llash ishsizlikning o'sishiga, iqtisodiyotning pasayishiga olib keladi.

Keynschilik ta'limotiga ko'ra, inflatsiya quyidagicha talqin qilinadi: birinchidan, uming asosiy omili sifatida bozor ishtirokchilarining ortiqcha talabi, ikkinchidan esa, inflatsiyani tartibga solish investor va iste'molchilarning samarali talabini boshqarish asosida Keyns tomonidan ishlab chiqilgan muvozanat bo'yicha makroiqtisodiy modelning tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

P. Samuelson, E. Xanson va boshqa olimlar talab inflatsiyasini tushuntirish uchun inflatsion va deflyatsion uzilish konsepsiyasi ishlab chiqdi. Shu omil natijasida inflatsiyani barqarorlashtirish chora-tadbirlari ko‘rilishini ta’kidlab o‘tishgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida statistik, analitik kuzatuv, induktiv, deduktiv ekspress- baholash va boshqa tahlil usullaridan foydalanildi.

O‘rganilgan adabiyotlar natijasida mavzu to‘liq yoritib berildi.

Tahlil va natijalar. Muomalada qo‘g‘oz pullar va tanga pullarning mavjudligi inflatsiyani vujudga keltiruvchi iqtisodiy kategoriyalardan biri hisoblanadi. Inflatsiya- muomalada mavjud bo‘lgan naqd yoki naqd bo‘lmagan pullar hajmining bozorda tovar taklifiga nisbatan ko‘payib ketishi va oqibatda pulning qadrsizlanishiga olib keladigan iqtisodiy holatdir.

Inflatsiyaning asosiy sababi- bu xalq xo‘jaligining turli sohalari o‘rtasida vujudga kelgan nomutanosiblikdir. So‘nggi yillarda inflatsiya tez-tez uchrab turadigan jarayon bo‘lib, unga bo‘lgan yondashuv ham o‘zgarib bormoqda. Buning asosiy sababi shundaki, birinchidan, uzluksiz baholarning oshishiga; ikkinchidan, pul muomalasi qonunining buzilishiga olib keladi. Inflatsiya hozirgi kunda dunyodagi iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarning oldidagi dolzarb muammodir. Xususan, O‘zbekistonda ham. 2023- yil yakuniga ko‘ra O‘zbekistonda inflatsiya 8,8 % ga tushgani ma’lum qilindi. Bu 2016-yil avgustdan keyingi davrdagi eng past ko‘rsatkich. Davlat Statistika agentligiga ko‘ra, 2023-yil oziq-ovqat 9,7% ga qimmatlashgan. Xususan, mol va qo‘y go‘shti narxi 9%, meva va yong‘oqlar 37% ga ko‘tarilgan, un 1% ga, kungaboqar yog‘i 18% ga arzonlashgan. Yil davomida benzin narxi 19% metan narxi 22% ga oshgan [5].

Tovar narxlari bir qancha omillarga ya’ni bozorning monopollashuvi, iqtisodiyotning davlat tomonidan tartibga solinishi, bozor konyukturasi o‘zgarishi, soliq stavkalarining o‘zgarishi, pulning devalvatsiyasi va revalvatsiyasi kabilariga qarab oshib boradi. Lekin har doim ham narxlarning ko‘tarilishi inflatsiya bo‘lavermasligi mumkin. Ba’zida davlat aralashuvi bilan aholi iste’moli uchun zarur bo‘lgan ayrim tovarlar bahosini ma’lum muddatga barqaror ushlab turish mumkin, ammo, inflatsiyaning kuchayib borishi bu tovarlar baholarining ham oxir oqibat oshishiga olib keladi. Biz inflatsiyani davlatda qanday holatlarda ko‘rishimiz mumkin degan savolga javob bersak.

Birinchidan, tovar va xizmatlar bahosining uzluksiz va tartibsiz o‘shib borishi natijasida pul birligining qadrsizlanishi va tovar xizmatni sotib olishga bo‘lgan qobiliyatni tushishidan;

Ikkinchidan, chet el valyutasiga nisbatan milliy valyuta kursining tushib ketishi (bu haqida quyida batafsilroq ma’lumot berib o‘tamiz);

Uchinchidan, milliy pul birligida oltin narxining oshib borishi;

Inflatsiya va budjet taqchilligi. Inflatsiyaning yuqori sur’atlarda o‘shishi, odatda, davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirish bilan bog‘liqdir. Ko‘plab tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu jarayonda ko‘plab rivojlangan va inflatsiya darajasi past bo‘lgan mamlakatlarda davlat budjet taqchilligi va inflatsiya o‘rtasida sezilarli bog‘liqlik kuzatilmagan. Bu holat ularning fikriga ko‘ra quyidagicha izohlangan;

- hukumatga nisbatan ishonchning yuqori ekanligi;
- markaziy banklar mustaqilligining har jihatdan himoyalanganligi;
- moliya tizimining rivojlanganligi;

O‘zbekiston miqyosida olib qaraydigan bo‘lsak, davlatimiz iqtisodiyoti rivojlanishida yuqoridagi tashabbus, loyihalar unchalik ham samara bermaydi. Buning sababi shundaki, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirishni zimmasiga olmagan, chunki, O‘zbekistonda davlat budjeti salkam 20yildan buyon profitsit bilan yakunlanib kelmoqda [6].

Shuning uchun bu sohada jahon tajribalari samarali bo‘lishiga bizning “moliyaviy qudratimiz” yetmaydi.

Shuningdek, inflatsiyani vujudga keltiruvchi omillarga qarab, uni *ichki va tashqi* sabablarga bo‘lish mumkin;

1-rasm. Inflatsiyani vujudga keltiruvchi ichki omillar

Inflatsiyani keltirib chiqaruvchi ichki omillarga misol qilib iqtisodiyotdagi mutanosiblikning buzilishi, ishlab chiqarishda monopoliyaga yo‘l qo‘yilishi, kredit siyosatining noto‘g‘ri olib borilishi, investitsiyalar bilan bog‘liq muammolar, shuningdek, moliya sohasidagi inqirozlar, davlat budjetining taqchilligi kabilarni aytish joiz.

2-rasm. Inflatsiyani vujudga keltiruvchi tashqi omillar.

Bu omil nafaqat bir davlatning ichki siyosati balki dunyo davlatlarining iqtisodiy holatiga ham bog‘liq hisoblanadi. Xususan, jahon iqtisodiyotida sodir bo‘lgan inqiroz, davlatning boshqa davlatlar bilan tashqi siyosati, va asosiy pul aylanmasiga ega davlatlarda pul muomalasining buzilishi yohud, pul birligining qadrsizlanishi kabi sabablarni keltirib o‘tish kerak. Quyidagi diagrammada esa yaqin yillar oralig‘ida O‘zbekistonda inflatsiya darajasi qanday bo‘lganligini ko‘rishingiz mumkin [7].

3-rasm. 2019-2023-yillarda O‘zbekistonda inflatsiya darajasi [7].

Mamlakatimizda ham bu borada ko‘plab sa‘y harakatlar olib borilmoqda. Ammo O‘zbekistonda ham inflatsiyani barqarorlashtirib turishni imkoni yo‘q. Negaki, bizda eksport- import mahsulotlari horij valyutasida (dollar) amalga oshiriladi. Valyuta qiymati shu pul birligida savdo sotiq bilan shug‘ullanuvchi davlatlar orasida ko‘tarilsa yoki tushsa, bu holat O‘zbekistonga ham ta‘sirini ko‘rsatadi. Shu sababli davlat ichki bozorida tovar va xizmatlar narxi oshishiga yoki tushishiga olib keladi. So‘nggi yillarda bu vaziyat oldingi davrga qaraganda ijobiy ko‘rsatkichlarni qayd etib kelmoqda.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlari xususan, AQSh, Yaponiya va Rossiya kabi davlatlarda inflatsiyani oldini olish yohud jarayonni barqarorlashtirish maqsadida “Inflatsiyani targetlash” rejimidan foydalangan. Bu qanday tizim? degan savolga Glenn Rudebush va Karl Uolsh bergan ta‘rifini aytib o‘tamiz. Inflatsiyani targetlash- bu ommaga e‘lon qilingan inflatsiya maqsadli ko‘rsatkichlariga erishish borasida Markaziy bank tomonidan olib boriladigan pul-kredit siyosati doirasida qaror qabul qilish uchun lozim bo‘lgan modeldir [8].

Xususan rivojlanayotgan mamlakatlarda bu tizim qo‘llanilishining o‘ziga xos sabablari bor:

- valyuta inqirozi;
- qat‘iy belgilangan valyuta kursi asosida barqarorlashtirish dasturi;
- pul agregatlarini targetlashdagi samaradorlikning yo‘qligi;

Inflatsiyani targetlash o‘z ichiga 3 bosqichni oladi. Bular;

1. Maqsadni tanlash va uni aniqlab olish;
2. Maqsadga erishish uchun barcha kuch va e‘tiborni olib borilayotgan siyosatga safarbar etish;
3. Natijani nazorat qilish va unga mas‘ul bo‘lish;

O‘zbekiston miqyosida bu masalaga to‘xtalib o‘tamiz. Inflatsiyani targetlash masalasini oldinga qo‘ymoqda va davlat uchun bu tizim kerak. Chunki, bu tizim inflatsiyani bir maromda ushlab turishga va moliyaviy, iqtisodiy noaniqliklarni kamayishiga, shuningdek, aniq maqsad yo‘lida to‘g‘ri harakat qilishga undaydi. Bunda davlatning milliy valyutasining hissasi ham katta. Shu boisdan mamlakatimiz avvalo o‘z pul birligiga ega bo‘ldi. Bunga tomon harakat, mustaqilligimizning dastlabki yillaridan boshlab ya‘ni 1994-yil 16-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining milliy valyutasini muomalaga kiritish to‘g‘risida” gi Prezident farmoni va Vazirlar mahkamasining qaroriga muvofiq shu yilning 1-iyul sanasidan boshlab milliy valyuta- so‘m muomalaga kiritildi [9].

Shunday qilib mamlakatimizda valyuta siyosati yo‘lga qo‘yildi va bozorda tovar va xizmatlarning narxlarini barqaror holatda ushlab turilishi hamda inflatsiya darajasini yuqori bo‘lmasligi uchun iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini bir maromda ushlab turishga erishilmoqda. Buning uchun davlatda olib borilayotgan pul-kredit siyosatini to‘g‘ri yo‘naltirish va shu orqali iqtisodiy rivojlanishga erishish lozimdir. Bu borada Keynsning fikrlarini, qarashlarini ko‘rsatib o‘tish joiz. Xususan, inflatsiyani tartibga solishda institutsional asosni takomillashtirish, hamda hukumat va Markaziy bankning pulni sotib olish qobiliyati barqarorligi bo‘yicha javobgarlikni oshirishdan iboratdir. Inflatsiya ustidan samarali nazoratni ta‘minlash maqsadida Markaziy bankning pul-kredit siyosatini amalga oshirishda to‘liq mustaqil ekanligini tan olish zaruratini isbotlab bergan [10].

Albatta bu yo‘l boshqa xorijiy davlatlar tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Ozbekiston miqyosida olib qaraydigan bolsam, davlatimiz uchun quyidagi samarali yo‘llarni keltirib o‘tsam bo‘ladi. Har bir mamlakatda bo‘lgani kabi yurtimizda ham mamlakat iqtisodiyotida inflatsiyani barqarorlashtirishda Markaziy bank tomonidan olib boriladigan pul-kredit siyosatining to‘g‘ri olib borilishi muhimdir. Shu bilan birga davlatda import mahsulotlari hajmining kamayishi natijasida mamlakat g‘aznasiga chet el valyutasining kirimi kamayadi, bu bilan ham pulning inflatsiyasini oldini olish yoki kamaytirish mumkin.

Mamlakatda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini va eksportni oshirish ham maqbul variantlardan hisoblanadi. Qo‘shimcha qilib aytadigan bo‘lsam, davlatda inflatsiyaga alohida e‘tibor qaratilishi, mamlakat iqtisodiyotidagi mavjud holatdan kelib chiqqan holda inflatsiyaga qarshi kurashish emas balki, uni barqarorlashtirish chora tadbirlarini qo‘llash iqtisodiyot uchun samarali yechim bo‘lib xizmat qiladi.

ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Денежно- кредитная политика, теория и практика, Моисеев С Р, 2011.
2. <https://hozir.org/xulosa-foydalanilgan-adabiyotlar-royxati-v5.html?page=18>
3. Sattorov O, Abdullayeva.Y Inflatsiya: muammo va yechimlar. TMI darslik Toshkent. 21-bet.
4. . Т. I Boboqulovning “ O‘zbekiston Respublikasida milliy valyuta kursining barqarorligini ta’minlash” borasidagi muammolar va ularni hal qilish to‘g‘risidagi dissertatsiyasidan.
5. <https://www.stat.uz/uz>
6. <https://lex.uz/docs/-4590452>
7. <https://www.wildberries.ru/catalog/191555653/detail.aspx>
8. Указ президента Республики Узбекистан 07.01.1992 г. N УП-309.
9. Регулирование инфляции: мировой опыт и Российская практика- Финансы и статистика, 2009.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz